

Анализ хирургической стоматологической заболеваемости детей (по данным обращаемости)

Дерюга Никита Юрьевич, студент
Коваленко Ксения Валерьевна, студент
Плотникова Жанна Викторовна, ассистент
Волбуев Владимир Викторович, к.м.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России»,
г. Краснодар

Аннотация. В статье представлен анализ первичной заболеваемости у детей по данным обращаемости на хирургическом приеме за 2017-2018 гг. Исследование выявило значительное преобладание обострения хронического периодонтита зубов (39,71-58,0%) и физиологической смены зубов (21,49-24,52%) в структуре нозологических единиц. За отчетный период зафиксировано увеличение обращений по поводу аномалий уздечек губ и языка в 3,42 раза. Кроме этого, отмечен рост профилактических посещений (до 12,69%) детей до года. Полученные данные могут быть использованы для анализа фактически оказанной медицинской помощи, а также планирования профилактической работы и экономических затрат.

Ключевые слова: дети, стоматологические заболевания, хирургический прием, обращаемость за стоматологическим лечением.

Актуальность. Ввиду высокой распространенности стоматологических заболеваний среди всех слоев населения, планирование медицинской помощи базируется на оценке и анализе имеющихся данных по заболеваемости [5, с. 14]. Одним из методов изучения заболеваемости является изучение данных по обращаемости пациентов в лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) [1, с. 40]. Они представляют определенный интерес для текущего и перспективного анализа стоматологической помощи. В свою очередь, заболеваемость по обращаемости не отражает реальную частоту возникновения и распространенности заболеваний. Уровень обращаемости в учреждения амбулаторного звена определяет доступность медицинской помощи, возможность записи к врачу первичного звена и получить квалифицированную консультацию и помощь [3, с. 61]. Как указывает ряд публикаций, на итоговые показатели заболеваемости по обращаемости оказывают влияние множество различных социально-экономических факторов: материальное благосостояние и уровень медицинской активности населения, его приверженность к самолечению, квалификация врачей, уровень диагностической базы и информатизации медицинского учреждения [3, с. 62; 4, с. 491].

Изучение заболеваемости населения по обращаемости за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения является одним из ведущих методов для выявления острых заболеваний и хронических в стадии обострения. Показатель первичной заболеваемости позволяет проанализировать не только уровень заболеваемости населения, но и оценить уровень и эффективность профилактической работы медицинского учреждения [4, с. 492].

Кроме этого, изучая стоматологическую заболеваемость по обращаемости, необходимо учитывать, что кроме состояний, непосредственно послуживших причиной обращения, в ходе обследования зачастую выявляются и другие сопутствующие состояния [2, с. 133].

Цель: оценить структуру и динамику хирургической стоматологической заболеваемости по обращаемости за 2017-2018 гг., используя данные детского стоматологического отделения стоматологической поликлиники КубГМУ.

Материалы и методы. Для достижения поставленной задачи был проведен анализ отчетных форм стоматологической заболеваемости по детскому стоматологическому отделению СП КубГМУ (хирургический кабинет) за 2017-2018 гг., полученных с использованием программного обеспечения «АРМ поликлиника». При оценке использовали отчетные формы из профилей «АРМ экономист» и «АРМ медицинская статистика».

Результаты и их обсуждение. За 2017 год на детском хирургическом приеме в отделении зафиксировано 1705 посещений, при этом количество первичных пациентов составило 1631 (95,66%). В 2018 году отмечается значительный рост данного показателя на 28,15% — 2270 посещений, из них 2206 первичных (97,18%).

Оценивая первичную обращаемость за 2017 год, основной причиной обращения пациентов в подавляющем большинстве послужил хронический периодонтит и его обострение (K04.5 по МКБ-X) (распространенность составила 58,0%). На втором месте по встречаемости (24,52%) находится синдром прорезывания зуба (физиологическая смена зубов). Далее стоят ретинированные зубы (K01.0) — 6,93%; аномалии уздечек языка и губы (Q38.) — 5,56%; сверхкомплектные зубы (K00.1) — 1,23%; заболевания десен (K06.), мукоцеле (K11.6) и травматические поражения зубов (S02., S03.) — по 0,8%; заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) (K07.6) и фолликулярные кисты челюстей (K09.0) — по 0,38%; доброкачественные новообразования (D10.) — 0,25%; острый лимфаденит (L04.0) и открытые раны слизистой оболочки полости рта (S01.5) — по 0,12%.

Проводя анализ аналогичных данных за 2018 г. мы видим следующее: первое место по распространенности также занимает хронический периодонтит зубов и его обострение (39,71%), второе — физиологическая смена (21,49%). Далее (18,99%) идут аномалии уздечек губ и языка, что выше по сравнению с 2017 годом в 3,42 раза. Это может объясняться включением услуг по лечению данных нозологий в перечень оказываемых в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Следующим пунктом идут ретинированные зубы (2,81%), далее — сверхкомплектные (1,13%),

www.esa-conference.ru

фолликулярные кисты челюстей (0,68%), заболевания десен, воспалительные заболевания челюстей и мукоцеле (по 0,41%), доброкачественные образования, хронический лимфаденит (I88.), травмы зубов, заболевания ВНЧС и сиалоденит (K11.2) (по 0,18%). Стоит отметить, что в 2018 году врачами кабинета проведено 280 (12,69%) профилактических осмотров детей до года.

Выводы. За период 2017-2018 гг. по данным обращаемости в хирургический кабинет детского стоматологического отделения стоматологической поликлиники КубГМУ выявлено следующее:

- в структуре заболеваний преобладает хронический периодонтит и его обострение (39,71-58,0%);

- на втором месте находится физиологическая смена зубов (21,49-24,52%);

- в 2018 году зафиксировано 3,42-кратное увеличение посещений по поводу аномалий уздечек губ и языка, что связано с включением данных услуг в перечень оказываемых по ОМС;

- отмечается резкое увеличение профилактических осмотров (12,69% от всех посещений) детей до года;

- выявлено снижение распространенности многих нозологических единиц за исследуемый период. Это явление носит относительный характер и связано с появлением профилактических посещений.

Таким образом, данный вид статистического анализа не несет актуальности для планирования оказания медицинской помощи органами управления здравоохранения, но может быть использован на местном уровне для анализа фактически оказанной медицинской помощи, а также планирования экономических затрат ЛПУ.

Литература:

1. Быковская, Т.Ю. Изучение заболеваемости кариесом зубов сотрудников РостГМУ по данным обращаемости за стоматологической помощью / Т.Ю. Быковская, Е.Ю. Леонтьева, Р.А. Тлепцеришев // Медицинский вестник Юга России. — 2016. — №2. — С. 39-41.
2. Вишняков, Н.И. Изучение заболеваемости кариесом зубов по данным обращаемости населения за стоматологической помощью / Н.И. Вишняков, Е.О. Данилов, Н.В. Прозорова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина. — 2007. — №4. — С. 133-142.
3. Дорощев, В.М. Использование данных о заболеваемости по обращаемости для изучения здоровья населения / В.М. Дорощев // Вопросы организации и информатизации здравоохранения. — 2008. №2. С. 61-63.
4. Оракбай, Л.Ж. Сравнительная оценка заболеваемости городского населения по данным обращаемости в лечебно-профилактические учреждения / Л.Ж. Оракбай, М.Н. Омарова, Л.Ю. Черепанова, Г.Т. Байдалина, Г.А. Сайпилова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2016. № 12. С. 491-497.
5. Рединова, Т.Л. Заболеваемость по обращаемости взрослого населения г. Ижевска за стоматологической помощью / Т.Л. Рединова, В.В. Фролова, О.А. Коршунова, Г.Г. Комарова, Э.О. Рединова и др. // Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. — 2017. — №1. — С. 10-14.